

**ЖАЗОНИ УТАЁТГАН МАКУМЛАРГА МАЛАКАЛИ ЮРИДИК
ЁРДАМ КУРСАТИШДА АДВОКАТ ФАОЛИЯТИНИНГ АХАМИЯТИ**

Мукумова М.З.

проф.в.б

СамДУ махсус ҳукукий фанлар кафедраси

Юлдашева Д.

СамДУ магистри

Аннотация: Рассматриваются вопросы реализации прав осуждённых, находящихся в местах лишения свободы на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе деятельность адвокатов по эффективному соблюдению данного права. Предлагаются пути решения проблем с позиции совершенствования организационной и нормативно-правовой базы.

Ключевые слова: лишения свободы, осужденный, права осужденных, реформа, уголовно-исполнительный кодекс, учреждения по исполнению наказания, адвокатская деятельность, квалифицированная юридическая помощь, бесплатная юридическая помощь, законодательства.

Annotation:In this article the topical issues of implementing the right of convicts in places of deprivation of liberty to receive qualified legal assistance are considered, including the activities of lawyers to effectively comply with this right. Ways to solve problems are proposed from the perspective of improving the organizational and regulatory framework.

Key words: imprisonment, convict, rights of convicts, reform, penal code, institutions for the execution of punishment, advocacy, concept, free legal assistance, legislation.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Бу борада охириги йилларда (2017 – 2023 й.) маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган 30 дан ортиқ қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Уларнинг аксарияти жиноят-ижроия қонунчилигини такомиллаштириш, шунингдек жазони ўтаётган маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини такомиллаштириш, шунингдек жазони ижро этиш муассасаларини халқаро стандартлар асосида такомиллаштиришни назарда тутди¹.

Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.05.2018 йилдаги Фармони² талабларига кўра тергов ҳибсхоналари ва ёпиқ турдаги колонияларда 69 та адвокатлар билан учрашув хоналари қайта жиҳозланиб, адвокатлар учун видеокузатув воситаларисиз ҳамда эшитиш мосламаларисиз алоҳида хоналар ташкил этилди, 2023 йил 16 июндаги Қонунга кўра, кам таъминланган маҳкумлар давлат ҳисобидан бепул юридик ёрдам олиш мумкинлиги назарда тутилганлиги³ ҳам ушбу масала ўзининг долзарблигини намоён қилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасига кўра, «Ҳар кимга малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи кафолатланади. Қонунда назарда

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жиноят–ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги 2018.08.11 қарори;

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Адвокатура институти самарадорлиги тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018.14.05 Фармони;

³ Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида»ги 2023 йил 16 июндаги Қонуни.// <https://lex.uz/docs/6502543>

тутилган ҳолларда юридик ёрдам бепул давлат ҳисобидан амалга оширилади». Ўз навбатида малакали юридик ёрдамга бўлган талаб ва эҳтиёж жамиятнинг барча жабҳаларида мавжуд бўлиб, бу борада айниқса, озодликдан маҳрум қилиш муассасаларидаги маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини рўёбга чиқариш ва таъминлаш зарурати юқори даражада муҳим ва мураккаблиги билан характерланади. Чунки ушбу шахслар (маҳкумлар) махсус ҳуқуқий ҳолатда бўлиб, юридик ёрдам биринчидан, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда муҳим восита, зарурий элемент бўлиб хизмат қилади ва жазони ижро этиш органлари ва муассасаларининг фаолиятини такомиллаштиришга хизмат қилади. Шу ўринда юридик ёрдам тушунчасига тўхталсак.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси "Адвокатура тўғрисида"ги Қонунида «юридик ёрдам» тушунчаси мустаҳкамланган. Фақат унинг 9-моддасида "юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида келишув (шартнома)" атамаси мустаҳкамлаб қўйилган ҳолда «юридик ёрдам» тушунчаси очиб берилмаган. О.С. Понасюкнинг фикрига кўра - адвокатура доирасига кирадиган ҳамма нарса малакали юридик ёрдамдир, бу соҳага кирмайдиган нарса эса юридик хизматлардир. Бизнинг назаримизда, Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида»ги Қонунининг 3-моддаси мазмунидан келиб чиқиб, юридик ёрдам – адвокатнинг белгиланган тартиб-таомиллар ва шартларга мувофиқ маҳкумларнинг ҳуқуқларини, эркинликларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида юридик хизматлар кўрсатишга йўналтирилган касбий фаолиятидир.

Малакали юридик ёрдам эса – маҳкумнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, унинг қонуний манфаатларини профессионал талаблар ва этика доирасида ҳимоя қилишга қаратилган, адвокатлик ҳуқуқий мақомига эга бўлган шахснинг фаолиятидир.

Озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган маҳкумларга малакали юридик ёрдам кўрсатишнинг муҳим аҳамияти қуйидагилар билан изоҳланади:

Биринчидан, ушбу шахслар жамиятдан ажратилган ҳолда сақланаётганлиги, уларни зарур ҳуқуқий маълумотлар билан танишиш, уларга эга бўлиш ва юридик ёрдам олиш мумкин бўлган субъектларни танлаш имкониятини маълум даражада чекланишига билан боғлиқ;

иккинчидан, ижтимоий муносабатларда ҳуқуқнинг роли ошиши ва турли манфаатларни қондиришнинг ҳуқуқий механизмларининг ортиб бориши;

учинчидан, ушбу шахсларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг етарли даражада ривожланмаганлиги;

тўртинчидан, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда муайян муаммоларнинг мавжудлиги билан характерланади.

Ўзбекистон Республикаси амалдаги Жиноят-ижроия кодексининг 10-моддасида маҳкумлар адвокатлардан малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқи таъминланиши тўғрисидаги қоидалар мустаҳкамланган бўлиб, юридик ёрдам олиш учун адвокатлар билан холи учрашувлар маҳкумларга уларнинг аризасига ёки адвокатнинг илтимосномасига кўра берилади.

Маълумки, маҳкумларнинг адвокатлардан юридик ёрдам олиш тўғрисидаги қоидалари суд-ҳуқуқ ислохотлари даврида босқичма-босқич такомиллаштирилди ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда эмас, айнан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия қончилигида ўз аксини топди.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясида адвокатура институтининг конституциявий асосларининг мустаҳкамланиши, ўз навбатида, адвокатларнинг маҳкумларга ҳам юридик ёрдам беришдаги мақомини янада мустаҳкамлашга хизмат қилишини назарда тутди. Унга кўра, Конституциямизнинг алоҳида 24-боби «Адвокатура» деб номланиб, жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш учун адвокатура фаолият кўрсатиши ва бу борада қонунийлик, мустақиллик ва ўзини ўзи бошқариш принципларига асосланиши, шунингдек,

адвокат ўз касбий вазифаларини амалга ошираётганда унинг фаолиятига аралаштишга йўл қўйилмаслиги, унга ўз ҳимоясидаги шахс билан монеликсиз ва холи учрашиш, маслаҳатлар бериш учун шарт-шароитлар таъминланиши, адвокат, унинг шаъни, кадр-қиммати ва касбий фаолияти давлат ҳимоясида бўлиши ва қонун билан муҳофаза қилиниши адвокатлар фаолиятини конституция даражасида ҳимоя қилинишидан далолат беради. Ўз навбатида, адвокатлик фаолиятидаги эркинлик ва конституциявий кафолат уларнинг ишини енгиллаштиради, адвокат ҳимоя қилаётган маҳкумнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашга хизмат қилади.

Адвокат билан учрашувни маҳкумнинг ўзи рад этганлиги сабабли адвокатнинг маҳкум юридик ёрдам олиши учун у билан учрашув берилиши тўғрисидаги илтимосномасини қаноатлантириш рад этилганлиги адвокат маҳкум билан холи суҳбатлашганидан кейин тасдиқланиши керак, бу ҳақда баённома тузилиб, у маҳкум, адвокат ва жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг вакили томонидан имзоланади. Шунингдек, маҳкумларнинг адвокатлар билан учрашувлари жиноят-ижроия қонунида белгиланган учрашувлар сони ҳисобига кирмайди, бундай учрашувлар сони ва муддати чекланмайди. Адвокатга маҳкум билан учрашувга ордер ва адвокат гувоҳномаси асосида рухсат берилади.

Маҳкумларга юридик ёрдам кўрсатишда муҳим принциплардан бири, унинг махфийлиги (конфиденциал) бўлиб, хусусан адвокатларга маҳкумлар билан аудио ва видео кузатув қурилмалари бўлмаган махсус хоналарда ҳамда бегона шахсларнинг иштирокисиз ўз вақтида ва ҳеч қандай тўсиқларсиз учрашиши таъминланади, бунда адвокат ва ҳимоя остидаги шахснинг суҳбатини учинчи шахслар эшитишини истисно этган ҳолда уларни визуал кўриб туриш имконияти сақлаб қолинади.

Ушбу ҳуқуқни амалга ошириш кафолатларидан бири, махсус учрашув хонасининг назарда тутилганлиги бўлиб, адвокатнинг маҳкум билан учрашиш

жараёнида электрон воситалардан (мобил телефон, фотоаппарат ва диктофон) фойдаланиш имконияти яратилади. Бунда адвокат томонидан электрон воситалардан маълумотларни қайд этиш билан боғлиқ бўлмаган бошқа мақсадларда фойдаланиш тақиқланади.

Адвокат томонидан электрон воситалардан маълумотларни қайд этиш билан боғлиқ бўлмаган бошқа мақсадларда фойдаланилган тақдирда учрашув муддатидан илгари тўхтатилиб, ЖИЭМ маъмурияти томонидан адвокатлик сири ва дахлсизлигини таъминлашга доир қонунчилик ҳужжатлари талабларига риоя қилган ҳолда далолатнома расмийлаштирилади. Далолатнома нусхаси Жазони ижро этиш департаментига, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг тегишли ҳудудий бошқармасига ва гувоҳнома берган ҳудудий адлия органига зудлик билан юборилади.

Маҳкумларга юридик ёрдам кўрсатилаётганда адвокат бу борадаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган қоидаларни мос равишда жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятининг, прокурорнинг, суднинг ҳаракатлари ва қарорлари устидан шикоят бериш; жазони ижро этиш муассасаси маъмуриятдан маълумотномалар, тавсифномалар ва бошқа ҳужжатларни сўраб олиш каби ҳуқуқларга эга.

Юқоридагиларга кўра, маҳкумнинг адвокати – жазони ўтаётган шахснинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Жиноят-ижроия кодекси ва бошқа қонун-ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини қонунда белгиланган тартибда ҳимоя қилиш функциясини бажаришга ваколатли шахс. Маҳкум адвокатининг фаолияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- жазони ўтаётган шахснинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа жорий қонунларида умумэътироф этилган ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда малакали юридик ёрдам кўрсатади;

- жиноят ишлари бўйича турли инстанцияларда (апелляция, кассация) маҳкумнинг ҳуқуқ ва эркинликларини намоён қилади;

- жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумнинг жазони ўташ тартиби ва шартлари борасида қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинликларини (меҳнат қилиш, тиббий ва психологик ёрдам, ижтимоий таъминот олиш ва бошқа) рўёбга чиқаришда иштирок этади;

- жазодан озод қилишда (жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш, жазони енгилроғи билан алмшатириш ва бошқ.) қонун доирасида юридик ёрдам беради;

- маҳкумга фуқаровий (номулкий ва мулкый муносабатлар), оилавий ҳуқуқий муносабатларда (никоҳнинг бекор қилиниши, никоҳни ҳақиқий эмас деб топиш, оталикни белгилаш) ёрдам беради ва бошқ.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, жазони ўтаётган маҳкумларга юридик ёрдам кўрсатишда адвокат фаолиятининг тўғри йўлга қўйилиши, яъни бу борадаги қонун ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларга риоя этилиши, маҳкумларнинг ҳуқуқларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилинишини таъминлаш, жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини такомиллаштириш, коррупция ва ўзбошимчаликни олдини олиш ва қарши курашишда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент, Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси —Адвокатура тўғрисидаги қонун. 27.12.1996 йилдаги 349-І-сон

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жиноят–ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори. 2018.08.11.// <https://lex.uz/docs/4045443>
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси. 10-модда. <https://lex.uz/acts/163629>
5. Ўзбекистон Республикасининг «Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси» тўғрисидаги қонуни// <https://www.lex.uz/acts/29626>
6. Кузнецова О.Б. Порядок и условия предоставления осужденным свидания с адвокатом для получения юридической помощи.//Адвокатская практика, 2015. №1.
7. Панасюк О. С. Необходимо устранить пробелы в Законе об адвокатуре // Адвокатская газета: сетевое издание. 20 сентября 2018 г. <https://www.advgazeta.ru/mneniya/neobkhodimo-ustranit-probely-v-zakone-ob-advokature>